

АГРАР СОҲАГА ХОРИЖИЙ ИНВЕСТИЦИЯЛАРНИ ЖАЛБ ҚИЛИШ МЕХАНИЗМИНИ ТАКОМИЛЛАШТИРИШ ЙЎЛЛАРИ

Кўчқаров Файзулло Абдуҷабборович

мустақил изланувчиси

Тошкент давлат

иқтисодиёт университети

E-mail: fayzullokuchkarovs@gmail.com

ORCID: [0009-0002-5352-7191](https://orcid.org/0009-0002-5352-7191)

Маматов Баҳадир Сафаралиевич

иқтисодиёт фанлари доктори

баҳолаш иши ва инвестициялар

кафедраси профессори

Тошкент давлат

иқтисодиёт университети

E-mail: bahadir_mamatov@mail.ru

ORCID: 0009-0004-6227-5103

Аннотация. Мақолада Ўзбекистон иқтисодиётини ривожлантиришда аграр соҳанинг ролини белгиловчи асосий кўрсаткичлар ва қишлоқ хўжалигига хорижий инвестицияларни жалб қилиш амалиёти таҳлил қилинган. Иқтисодий фаолият турлари бўйича хорижий инвестиция ва кредитларнинг ўзлаштирилиши, аграр соҳадаги қўшма корхоналар, аграр соҳа корхоналарида инвестиция фаолиятини молиялаштириш тизими, асосий капитални молиялаштиришга йўналтирилган инвестициялар таркибида қишлоқ хўжалигининг ҳажми ва улуши, Ўзбекистон аграр соҳасининг техника билан таъминланганлик даражаси, «Ўзагролизинг» АЖ томонидан лизинг асосида етказиб берилган қишлоқ хўжалиги техникалари сони ва миқдори, 2016-2023 йилларда жами лизинг битимлари таркибида қишлоқ хўжалиги техникаларининг улуши тадқиқ қилинган. Амалга оширилган таҳлиллار асосида аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш чора-тадбирлари ишлаб чиқилган.

Калит сўзлар: инвестиция, инвестиция фаолияти, аграр соҳа, қишлоқ хўжалиги, хорижий инвестициялар, асосий капиталга инвестициялар, меҳнат унумдорлиги, лизинг, қўшма корхоналар.

ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ МЕХАНИЗМА ПРИВЛЕЧЕНИЯ ИНОСТРАННЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО

Кочқаров Файзулло Абдуҷабборович

самостоятельный соискатель

Ташкентский государственный

экономический университет

E-mail: fayzullokuchkarovs@gmail.com

ORCID: [0009-0002-5352-7191](https://orcid.org/0009-0002-5352-7191)

Маматов Бахадыр Сафаралиевич

*доктор экономических наук,
профессор кафедры
оценочного дело и инвестиций
Ташкентский государственный
экономический университет*

E-mail: bahadir_mamatov@mail.ru

ORCID: 0009-0004-6227-5103

Аннотация. В статье анализируются основные показатели, определяющие роль аграрного сектора в развитии экономики Узбекистана и практики привлечения иностранных инвестиций в сельское хозяйство. Были исследованы объем и доля сельского хозяйства в структуре инвестиций, направленных на финансирование основного капитала, совместные предприятия в аграрной сфере, уровень технической поддержки аграрного сектора Узбекистана, количество и объем сельскохозяйственной техники, поставляемой АО “Узагролизинг” на лизинговой основе, доля сельскохозяйственной техники в структуре общего объема договоров лизинга в 2016-2023 годах. На основе проведенных анализов были разработаны рекомендации по развитию привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор.

Ключевые слова: инвестиции, инвестиционная деятельность, аграрный сектор, сельское хозяйство, иностранные инвестиции, инвестиции в основной капитал, производительность труда, лизинг, совместные предприятия.

WAYS TO IMPROVE THE MECHANISM OF FOREIGN INVESTMENT IN AGRICULTURE

Kochkarov Fayzullo Abdujabborovich

*Independent researcher of
Tashkent State University of Economics
E-mail: fayzullokuchkarovs@gmail.com*

ORCID: [0009-0002-5352-7191](https://orcid.org/0009-0002-5352-7191)

Mamatov Bahadir Safaralievich

*Doctor of Economics Sciences
appraisal work and investments
Department Professor
Tashkent State University of Economics*

E-mail: bahadir_mamatov@mail.ru

ORCID: 0009-0004-6227-5103

Abstract. The article analyzes the main indicators determining the role of the agricultural sector in the development of the economy of Uzbekistan and the practice of attracting foreign investment in agriculture. The volume and share of agriculture in the structure of investments aimed at financing fixed assets, joint ventures in the agricultural sector, the level of technical support for the agricultural

sector of Uzbekistan, the number and volume of agricultural machinery supplied by Uzagroleasing JSC on a leasing basis, the share of agricultural machinery in the structure of the total volume of leasing agreements in 2016-2023 were studied. Based on the conducted analyses, measures have been developed to develop the attraction of foreign investment in the agricultural sector.

Keywords: investments, investment activity, agricultural sector, agriculture, foreign investments, investments in fixed assets, labor productivity, leasing, joint ventures.

Кириш

Жаҳон миқёсида аграр соҳа ҳар қандай иқтисодиётнинг муҳим таркибий қисми, даромад, озиқ-овқат ва меҳнатнинг асосий манбаи ҳисобланади. Аграр соҳада иқтисодий ўсишни таъминлаш, ишлаб чиқаришдаги юқори самарадорликка эришиш, аҳолини иш билан банд қилиш ва турмуш даражасини ошириш, асосий капитални модернизация қилиш каби мавжуд муаммоларнинг ижобий ечими сифатида қишлоқ хўжалигига инвестициялар киритишга, айниқса тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни жалб қилишга ва улардан самарали фойдаланишга асосий эътибор қаратилмоқда. Бирлашган Миллатлар Ташкилот (БМТ)нинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ассоциацияси (FAO – Food and Agriculture Organization) ҳисоб-китобларига кўра, «Дунё аҳолисининг 67 фоизи қишлоқ хўжалигида банд. Аграр соҳа жаҳон ялпи ички маҳсулотининг 39,5 фоизини ва глобал экспортнинг 43 фоизини ташкил қилади» [1]. «2022 йилда 691 миллиўндан 783 миллиўнгача одам очликдан азият чеккан ва озиқ-овқат хавфсизлигига дуч келаётган дунё аҳолисининг улуши сезиларли даражада ошди: 2019 йилдаги 25,3 фоиздан 2022 йилга келиб 29,6 фоизгача» [2]. Бундай ҳолат дунёда тўйиб овқатланмайдиганлар сонининг кўпайиб бораётганлигини ҳамда озиқ-овқат хавфсизлигига дуч келаётган дунё аҳолиси улушининг сезиларли даражада юқори эканлигини кўрсатади. «Ҳисоб-китобларга кўра, глобал миқёсда 2030 йилга қадар очликни бартараф этиш учун йилига 265 млрд. АҚШ доллари миқдорига кўшимча инвестициялар талаб қилинади» [3]. Аграр соҳани инвестициялаш дунёда ижтимоий ҳимояга муҳтож бўлган, кам таъминланган, ночор оилаларнинг аксарияти яшайдиган қишлоқ жойларида камбағалликни камайтиришнинг муҳим ва самарали стратегиясидир. Шу муносабат билан аграр соҳани хорижий инвестицияларни жалб қилиш ва самарали ўзлаштириш, инвестиция фаолиятини молиялаштиришни такомиллаштириш асосида тараққий эттириш муҳим аҳамият касб этади.

Ўзбекистон иқтисодиётини изчил ислоҳ қилиш ва унинг тараққиётини таъминлаш учун қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини чуқур қайта ишлашни ташкил этиш ҳамда худудларда қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерлардан унумли фойдаланиш, аграр соҳада кластерлар фаолиятини такомиллаштириш, қишлоқ хўжалигида юқори ўсиш суръатларини таъминлаш, ҳосилдорлик ва рентабеллик даражасини кескин ошириш,

қишлоқ хўжалигини давлат томонидан кўллаб-қувватлаш кўламини кенгайтириш, аграр соҳада экспорт ҳажмини ошириш, биринчи навбатда, хорижий инвестицияларнинг фаол жалб қилинишини тақозо этади. «Қишлоқ хўжалигини илмий асосда интенсив ривожлантириш орқали деҳқон ва фермерлар даромадини камида 2 баравар ошириш, қишлоқ хўжалигининг йиллик ўсишини камида 5 фоизга етказиш» [4] ҳамда «қишлоқ хўжалиги соҳасида экспорт ҳажмини йилига 10 миллиард долларга етказиш» [5] каби муҳим вазифаларнинг самарали ижросининг таъминланашида тармоқга жалб қилинган хорижий инвестициялар ҳал қилувчи рол ўйнайди.

Адабиётлар шарҳи

Иқтисодчи-олимлардан М.Донкт, Ф.Чан, А.Сильвестрини фикрича, «аграр соҳага йўналтирилган хорижий инвестициялар қишлоқ хўжалиги маҳсулот (хизмат)лари ишлаб чиқарилишини интенсив ривожлантириб, меҳнат унумдорлигини оширади. Аксарият ривожланаётган мамлакатларда уй хўжаликларининг турмуш тарзи қишлоқ хўжалиги соҳасига таянади, уларнинг фаровонлиги бевосита улар ихтиёридаги ресурслардан самарали фойдаланишига боғлиқ» [6]. Дарҳақиқат, қишлоқ хўжалигида асосий капиталга йўналтирилган хорижий инвестициялар қишлоқ хўжалиги ялпи ички маҳсулоти ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсишига олиб келади, интенсив ривожланиш эса қишлоқ хўжалигида ресурстежам техника-технологиялардан фойдаланиш асосида меҳнат унумдорлигини оширади.

Аграр соҳада лизинг ўзига хос хусусиятларга эга. Агролизингнинг назарий асослари О.А. Тагилова ва М.Ю. Федотованинг илмий ишларида тадқиқ қилинган. Уларнинг фикрича, «агролизинг қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришига илмий-техникавий тараққиётни амалга ошириш билан боғлиқ бўлган инвестициялар шакли бўлиб, лизинг компаниялари томонидан асбоб-ускуналарга эгалик ҳуқуқини кўлга киритади ва уларни шартнома асосида корхоналар ва фуқароларга қишлоқ хўжалиги техникасини кейинчалик сотиб олиш шarti билан маълум муддатга ҳақ эвазига берилади» [7].

И.Сигидовнинг илмий тадқиқотларида «аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилишнинг зарурлиги қишлоқ хўжалигидаги моддий-техник таъминотдаги узилишлар, машина ва ускуналарни таъмирлаш ва уларга техник хизмат кўрсатишдаги муаммолар, эҳтиёт қисмларнинг етишмаслиги каби муаммолар билан изоҳланган ва бу ҳол қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришини ривожлантиришга салбий таъсир кўрсатади. Бунинг ечими сифатида асосий капитални модернизация қилишда молиялаштиришнинг муқобил шакли ҳисобланган лизингни ривожлантиришга алоҳида эътибор қаратилган» [8].

Д.Алимжонова фикрича, «аграр соҳага йўналтирилган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар қишлоқ хўжалиги ишлаб чиқаришида иқтисодий ўсишга эришишнинг энг самарали усулидир. Бунда қишлоқ хўжалиги корхоналарига сармоя киритиш у ёки бу даражада назорат ўрнатишни ўз ичига олади, акс ҳолда маблағларни қайтармаслик хавфи юқори бўлади. Шу

боис аграр соҳага хорижий инвестициялар жалб қилишни кўшма корхона ташкил этиш тарзида амалга ошириш зарур» [9] лигини таъкидлайди.

АҚШнинг «Boston Consulting Group» [10] компанияси тадқиқотчиларининг фикрича, Марказий Осиёда қишлоқ хўжалигини ривожлантириш йўлидаги асосий тўсиқлардан бири бу минтақа ҳудудининг чекланган қисминигина қамраб олувчи самарасиз, технологик жиҳатдан эскирган суғориш тизимларидир. Жаҳон банки маълумотларига кўра, «минтақада суғориш учун ишлатиладиган сувнинг йўқолиши 79 фоизга етади» [11]. Эскирган суғориш тизимлари ҳам тупроқнинг янада таназзулга учрашига ва шўрланишига олиб келади. Ҳосилдорликни ошириш ва суғориладиган деҳқончилик майдонларини кенгайтириш учун суғориш тизимига янада замонавий технологиялар ва инновацияларга сармоя киритиш зарур. Бундан ташқари, «сақлашгача ва ундан кейинги босқичларда инфратузилма яхши ривожланмаганлиги сабабли минтақада ҳосилнинг 40 фоизигача нобуд бўлмоқда» [12]. Ўзбекистонда ҳам «суғориш тармоқларида жами суғориш сувининг қарийб 34 фоизи йўқолиб бормоқда» [13]. «Қишлоқ хўжалигига мўлжалланган 20,2 млн гектар ерларнинг атиги 20,7 фоизи суғориладиган ерлар ҳисобланади. Сўнгги 15 йил мобайнида аҳоли жон бошига суғориладиган ерлар 24 фоизга (0,23 га дан 0,16 гача) камайган» [14]. Мазкур ҳолат аҳоли сонининг ўсиши, сув таъминоти ҳажмининг қисқариши ва қишлоқ хўжалигига мўлжалланган ерларнинг бошқа ер фонди тоифаларига ўтиши натижасида юзага келган. Шу боис мамлакатимизга сувни тежовчи технологиялар йўналишида хорижий сармояларни жалб қилиш ишларини жадаллаштириш зарурлигини тақозо этмоқда.

Таҳлил ва натижалар

Аграр соҳада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар оқимининг салмоғи бўйича Ўзбекистон бошқа мамлакатлардан сезиларли даражада ортда қолмоқда. Масалан, қишлоқ хўжалигига хорижий инвестицияларни жалб қилиш бўйича амалда дунёда етакчи бўлган Индонезияда 2019 йилда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларнинг умумий ҳажмида қишлоқ хўжалигининг улуши 7,7 фоизни ташкил этган бўлса, Ўзбекистонда бу кўрсаткич 0,05 фоизга тенг бўлган (1-расм).

Шунингдек, Норвегия, Янги Зеландия ва Бразилия мамлакатларида аграр соҳага жалб қилинган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажми Ўзбекистон ва Қозоғистонга қараганда бир неча марта юқоридир. Фикримизча, аграр соҳада тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг бундай паст даражада бўлишининг муҳим сабабларидан бири хорижликларга ерларни сотиш билан боғлиқ қонунчиликнинг такомиллаштирилмаганлиги ва шу сабабли хорижий корхоналар қишлоқ хўжалиги ерларига эгалик қила олмаслиги ҳамда ҳар доим тегишли ҳуқуқларга эга бўлган маҳаллий ҳамкорларга таяниши зарур. Бундан ташқари, нархларни тартибга солиш, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини импорт-экспорт қилишда давлатнинг роли, қишлоқ инфратузилмасининг

яхши ривожланмаганлиги, коррупция билан боғлиқ омиллар ҳам мавжуд.

1-диаграмма.

2019 йилда турли мамлакатларда тўғридан-тўғри хорижий инвестицияларни умумий ҳажмида аграр соҳанинг улуши (фоизда) [15]

*<https://www.fao.org/home/en/> сайт малумотлари асосида муаллифлар томонидан ишланган.

Шу билан бирга, Ўзбекистон аграр соҳасида хориждан олиб келиниши зарур бўлган замонавий қишлоқ хўжалиги техника-технологиялари ва ноу-хауларнинг сурункали танқислиги кузатилмоқда. Бундай ҳолат аграр соҳага тўғридан-тўғри, яъни бевосита инвестицияларни жалб қилиш ишлари қониқарли аҳволда эмаслигини кўрсатади ва аграр соҳада фаолият юритувчи қишлоқ хўжалиги корхоналари учун чет элдан замонавий, интенсив қишлоқ хўжалиги техникалари, агрегатлари, бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмларни (асосий капитални янгилашга) олиб келишларида молиявий имтиёзлар берилиши зарурлигини тақозо этади. Жаҳон тажрибасига назар ташласак, аксарият ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда аграр соҳа давлат томонидан молиявий жиҳатдан (субсидия, компенсация, кафилик) фао қўллаб қувватланади, уларда турли солиқ ва божхона имтиёзлари амал қилади. Масалан, «Россия Федерациясига Арманистон, Белорусь ва Қозоғистондан олиб келинадиган қишлоқ хўжалиги техникалари божхона божи ва йиғимидан, қўшилган қиймат солиғидан озод қилинган» [16]. Бундай имтиёз ЕОИИ мамлакатларининг барчасида амал қилади. *Шу муносабат билан аграр соҳага бевосита инвестицияларни жалб қилишни фаоллаштириш асосида замонавий ва интенсив техника-технологиялар билан таъминлашни рағбатлантириш учун қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан хориждан олиб келинадиган янги техникалар ва агрегатлар, бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмларни божхона тўловларидан озод қилиш зарур.* Бу эса аграр соҳада қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштириш учун зарур агротехник тадбирларнинг ўз вақтида ва сифатли амалга оширилиши, ушбу соҳада қишлоқ хўжалиги техникасига бўлган талабнинг

кондирилиши, қишлоқ хўжалиги корхоналарини замонавий ва интенсив техникалар билан таъминлашни рағбатлантириш тизимининг такомиллашувига олиб келади. Шунингдек, *аграр соҳада кичик ишлаб чиқарувчиларни янада қўллаб-қувватлаш мақсадда техникаларни, хусусан, мотокультиватор ва минитракторларни четдан олиб киришда божхона божининг ноль ставкаларини белгилаш мақсадга мувофиқдир*. Бундай ҳолат мамлакатимизда мева-сабзавот маҳсулотларини етиштириш ва уларнинг экспортини ошириш, экин ерларидан фойдаланиш самарадорлигини янада ошириш, истикболда ер эгаларининг даромадларини кўпайтириш имконини беради.

Аграр соҳада иқтисодий ўсишнинг барқарорлигини таъминлаш, ишлаб чиқаришда юқори самарадорликка эришиш, иш билан бандликни таъминлаш, аҳолининг турмуш даражасини ошириш, асосий капиталга бўлган талабни қондириш билан боғлиқ муаммоларнинг ижобий ечими тармоқда инвестицион фаолликни ошириш орқали эришиш мумкин. Бу эса, мазкур муаммоларни ҳал этишда тармоққа инвестициялар оқимини кўпайтириш билан боғлиқ бўлган масалаларни тадқиқ этишни зарурият қилиб қўймоқда.

Бугунги кунда республикада яратилган инвестициявий муҳит иқтисодиётнинг бошқа соҳалари каби аграр соҳага ҳам хорижий инвестицияларни кенг жалб этиш имконини яратиб берди ва у йил сайин қулайлаштириб борилмоқда. Лекин, аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб этиш бўйича мавжуд инвестициявий муҳитни қониқарли, деб бўлмайди. Бунга биргина иқтисодий фаолият турлари бўйича хорижий инвестиция ва кредитларнинг салмоғи ҳам исбот бўла олади. 2023 йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитларнинг атиги 5,4 фоизи қишлоқ хўжалигига тўғри келган ва бу кўрсаткич 2019 йилга (7,5%) нисбатан 2,1 фоизли бандга пасайган (1-жадвал).

1-жадвал.

Иқтисодий фаолият турлари бўйича хорижий инвестиция ва кредитлар таркиби, жамига нисбатан улуши (фоиз ҳисобида) [17]

Иқтисодиёт тармоқлари	2019 йил	2020 йил	2021 йил	2022 йил	2023 йил
Ишлаб чиқариш саноати	33,0	42,1	37,5	42,5	38,0
Электр, газ билан таъминлаш	19,0	8,3	12,1	14,1	19,8
Тоғ-кон саноати	18,0	18,2	14,2	9,8	14,9
Қишлоқ хўжалиги	7,5	10,4	9,7	6,8	5,4
Ташиш ва сақлаш	3,0	2,3	6,0	6,5	5,4
Қурилиш	2,0	4,8	4,6	3,3	2,6
Соғлиқни сақлаш	2,0	2,0	4,1	3,1	1,9
Сув ва канализация билан таъминлаш	1,9	1,3	1,4	1,9	1,8
Ахборот ва алоқа	2,0	2,3	2,0	1,3	2,4
Бошқа фаолият турлари	11,6	8,3	8,4	10,7	7,8
Жами	100,0	100,0	100,0	100,0	100,0

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

Ушбу пасайиш, асосан, саноатнинг ЯИМ ҳажмидаги улушининг барқарор суръатларда ошиши ҳисобига юз берган. Ишлаб чиқариш саноатида аграр соҳага нисбатан 7 баробар кўп хорижий инвестиция ва кредитлар ўзлаштирилган. Бу эса, мамлакатимизда саноат корхоналарининг тараққий этиб, ишлаб чиқариш ҳажмларининг ўсиб бораётганлиги нуқтаи назаридан ижобий ҳолат, бироқ аграр соҳага ички имкониятлар чекланган ҳозирги шароитда хорижий инвестицияларни кўпроқ жалб этиш амалий ҳаракатларининг республикада ўта суғуст олиб борилаётганлигининг оқибати билан боғлаш мумкин.

Энг муҳими, макроўламда хорижий инвестициялар юқори суръатларда ўсишда давом этаётган бир шароитда аграр соҳага тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг пасайиш тенденциясига эга бўлганлигини келажакда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда хавотирли сигнал сифатида қабул қилиниши керак. Бундан ташқари, аграр соҳада инвестициявий жозибадорликнинг яхши эмаслигининг сабаблари қаторига соҳага хос юқори хавфлар (қурғоқчилик, сув тошқинлари, зараркунандалар, касалликлар каби табиий офатлар, мавсумийлик ва нархларнинг юқори ўзгарувчанлиги, шунингдек, жаҳон ва минтақавий бозорлардаги тез ўзгаришлар) киради.

Бир вақтнинг ўзида, чет эллик инвесторлар учун мамлакатимиз аграр соҳасининг инвестициявий жиҳатдан жозибадорлигини янада оширилиши зарурлигини тақозо этмоқда. Буни қуйидаги 2-расм маълумотлари ҳам тасдиқлайди.

2-диаграмма.

Аграр соҳада фаолият юритаётган хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар (бирликда) [18].

*Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида муаллифлар томонидан тузилган.

кўрсатаётган жами хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар сони қарийб 1,4 баробарга ошган бир пайтда аграр соҳада фаолият юритаётган корхоналар сони 54 тага камайган. Бунинг асосий сабабларидан бири мамлакатимиз қишлоқ хўжалигида ханузгача қулай ва жозибадор инвестициявий муҳитнинг яратилмаганлиги, ушбу соҳанинг мавсумий характерга эга бўлганлиги, хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар ташкил этишда устав фондини шакллантириш, зарур инфратузилмалар яратиш билан боғлиқ муаммолардир. *Шу муносабат билан аграр соҳада тўғридан-тўғри хорижий инвестиция иштирокида ташкил этиладиган корхоналар устав фондидаги хорижий инвестициялар улушининг энг кам миқдорини 15 фоиздан 12 фоизгача камайтириш мақсадга мувофиқдир.* Бу эса итиқболда аграр соҳада ташкил этилаётган хорижий инвестиция иштирокидаги корхоналар сонининг ўсиб бориши орқали хорижий инвестициялар ҳажмининг кўпайишига олиб келади.

Бугунги кунда ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларнинг озиқ-овқат етиштириш борасида олиб бораётган самарали фаолиятга қарамасдан, озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқариш ҳажмининг ўсиши аҳоли сони ўсишидан орқада қолмоқда. БМТ маълумотларига кўра, «жаҳон аҳолисининг 815 миллион нафари оч қолаётган бўлса, 2050 йилга бориб бу сон 2 миллиард кишига етади. Уларнинг 12,9 фоизи ривожланаётган мамлакатларда яшайди. Беш ёшгача бўлган болалар ўртасидаги ўлимнинг 45 фоизи айнан тўйиб овқат емаслик натижасида келиб чиқмоқда» [19]. БМТнинг Озиқ-овқат ва қишлоқ хўжалиги ассоциацияси (FAO) бош иқтисодчиси Максимо Тореро сўзларига кўра, «дунёда одамларнинг шунчаки овқатланадиган ҳеч нарсаси йўқ ва улар касал бўлиб, тўйиб овқатланмасликдан ўлиб кетишади. Бундай одамларнинг сони 2023 йилда 705 мингдан 2024 йилда 1,9 миллионга етган» [20]. Бу эса аграр соҳани ривожлантириш учун етарли шароит мавжуд бўлмаган мамлакатларда муаммо тобора кескинлашиб (чуқурлашиб) бораётганини кўрсатмоқда.

Мамлакат аҳолисининг йилдан-йилга кўпайиб бораётганлиги (2010-2023 йиллар давомида аҳоли сони 8023,5 минг нафарга кўпайган, 2024 йилнинг ҳар бир кунда доимий аҳоли сони ўртача 2 минг кишига кўпаймоқда), урбанизация жараёнларининг кучайиш, иқлим шароитининг ўзгариши, қишлоқ хўжалиги экинни майдонларининг қисқариб бориши ва бошқа омиллар сабаб озиқ-овқат маҳсулотлари ишлаб чиқаришни интенсив усулда ташкил этиш ва аҳолининг ўсиб бораётган эҳтиёжларини қондириш масаласи йилдан-йилга кескинлашиб бормоқда. Шунингдек, «республикамизнинг умумий ер фонди 44,8 млн. гектарни ташкил этиб, шундан 5-6 млн. гектари деҳқончиликда фойдаланилади» [21], «республикамиздаги жами ерлардан бор-йўғи 9,7 фоиз суғориладиган майдонлар ҳиссасига тўғри келади» [22].

Озиқ-овқат таъминоти барқарорлигини таъминлашда деҳқон хўжалигининг ўрни юқори бўлганлиги ушбу хўжалик юритувчи субъектларни ривожлантириш бўйича кенг миқёсда ислохотлар олиб боришга замин яратади. Мамлакатимизда аграр соҳа иқтисодиётини

модернизация қилиш ва диверсификациялаш шароитида қишлоқ хўжалигини барқарор ривожлантириш, аҳолининг озиқ-овқатга бўлган талаб-эҳтиёжлари кўп жиҳатдан деҳқон хўжаликлари, томорқа ер эгалари фаолияти билан боғлиқлиги боис, деҳқон хўжаликлари фаолиятини янада ривожлантириш долзарб ҳисобланади. Зеро, Мухтарам Президентимиз айтганидек, «истеъмол бозорида озиқ-овқат маҳсулотлари нархи барқарорлигини таъминлашнинг ягона йўли – мева-сабзавот, чорвачилик ва бошқа озиқ-овқат маҳсулотлари етиштириш ҳажмини кўпайтиришдир» [23]. Қолаверса, «Халқаро диетологлар тавсиясига кўра, инсон истеъмолига кирадиган озиқ-овқатнинг камида 50 фоизини мева ва сабзавотлар ташкил этиши лозим» [24]. Бугунги кунда деҳқончилик маҳсулотларининг 53,2 фоизи фермер хўжаликлари, 37,9 фоизи деҳқон ва томорқа хўжаликлари ва 8,9 фоизи қишлоқ хўжалиги фаолиятини амалга оширувчи ташкилотлар томонидан етиштирилмоқда. Ҳосилдан олинган барча қишлоқ хўжалиги экинларининг мевалар ва резаворлар, узум, озуқа экинлари, уруғлик ва ўтқазиладиган кўчат материаллари, шунингдек, деҳқончиликда тугалланмаган ишлаб чиқариш, деҳқончиликнинг бошқа турдаги маҳсулотлари қийматларини ўз ичига олади.

Юқоридаги ҳолатлар мамлакатимизда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва уни барқарорлаштириш учун янги интенсификация боғлар яратиш, бунинг учун чет элдан мевали кўчатлар, хусусан, пайвандтагли мевали кўчатлар ва ерларга ишлов берувчи техникалар олиб киришлари учун молиявий имтиёзлар бериш мақсадга мувофиқдир. *Шу муносабат билан ташаббускорлар томонидан янги боғларни барпо этишда ўз эҳтиёжлари учун хорижий давлатлардан пайвандтагли мевали кўчатлар ва техникалар импорт қилишларида қўшилган қиймат солиғи ва божхона божларидан озод этилиши мақсадга мувофиқдир.* Бу эса интенсификация усулда боғ ва тоқзорлар барпо қилиш, иссиқхона хўжаликларини ривожлантириш ва қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини етиштиришни кўпайтириш орқали Ўзбекистон аҳолисини озиқ-овқат билан таъминлаш, қайта ишлаш, экспорт салоҳиятини ошириш ҳамда юқори даромадли иш ўринларини ташкил этиш имкониятини янада оширади.

Фикримизча, аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилишни ривожлантириш чора-тадбирлари мажмуини қуйидаги 1-чизма орқали тавсифлаш мумкин.

Тадқиқот натижалари хорижий инвестиция ва кредитлар билан жами қишлоқ, ўрмон ва балиқчилик хўжалиги маҳсулот (хизмат)ларининг ўртасида регрессион ва корреляцион боғлиқлик мавжуд эканлигини кўрсатди. Корреляция (лот. *correlatio* – нисбат, муносабат) тушунчалар, нарсалар, функциялар орасидаги ўзаро боғлиқликни, ўзаро мосликни, муносабатни, қатъий функционал характерга эга бўлмаган тасодифий микдорлар орасидаги эҳтимолий (статистик) боғланишни билдиради.

**Аграр соҳага хорижий инвестицияларни жалб қилишни
ривожлантириш чора-тадбирлари***

*Тадқиқот натижалари асосида муаллиф томонидан шакллантирилган

Хулоса

Ўзбекистон аграр соҳасида хориждан олиб келиниши зарур бўлган замонавий қишлоқ хўжалиги техника-технологиялари ва ноу-хауларнинг сурункали танқислиги кузатилмоқда. Бундай ҳолат аграр соҳага тўғридан-тўғри, яъни бевосита инвестицияларни жалб қилиш ишлари қоникарли аҳволда эмаслигини кўрсатади ва аграр соҳада фаолият юритувчи қишлоқ хўжалиги корхоналари учун чет элдан замонавий, интенсив қишлоқ

хўжалиги техникалари, агрегатлари, бутловчи буюмлар ва эҳтиёт қисмларни (асосий капитални янгилашга) олиб келишларида молиявий имтиёзлар берилиши зарурлигини тақозо этади. Жаҳон тажрибасига кўра, аксарият ривожланган ва ривожланаётган мамлакатларда аграр соҳа давлат томонидан фаол молиявий (субсидия, компенсация, кафиллик) қўллаб қувватланади, уларда турли солиқ ва божхона имтиёзлари амал қилади.

2023 йилда иқтисодий фаолият турлари бўйича ўзлаштирилган жами хорижий инвестиция ва кредитларнинг атиги 5,4 фоизи қишлоқ хўжалигига тўғри келган ва бу кўрсаткич 2019 йилга нисбатан 2,1 фоизли бандга пасайган. Ушбу пасайиш асосан, саноатнинг ЯИМ ҳажмидаги улушининг барқарор суръатларда ошиши ҳисобига юз берган. Бу эса, мамлакатимизда саноат корхоналарининг тараққий этиб, ишлаб чиқариш ҳажмларининг ўсиб бораётганлиги нуқтаи назаридан ижобий ҳолат, бироқ аграр соҳага ички имкониятлар чекланган ҳозирги шароитда хорижий инвестицияларни кўпроқ жалб этиш амалий ҳаракатларининг республикада ўта суист олиб борилаётганлигининг оқибати билан боғлаш мумкин. Энг муҳими, макроқўламда хорижий инвестициялар юқори суръатларда ўсишда давом этаётган бир шароитда аграр соҳага тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар ҳажмининг пасайиш тенденциясига эга бўлганлигини келажакда озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлашда хавотирли сигнал сифатида қабул қилиниши керак. Энг асосийси, макроиқтисодий ўсишнинг юқори суръатлари ва аграр соҳада инвестиция ресурсларига ўсиб бораётган талабни қаноатлантириш бир-бирига мувофиқ эмас

2019-2023 йиллар мобайнида асосий капитални молиялаштиришга йўналтирилган инвестицияларнинг ўртача 7,5 фоизи қишлоқ хўжалигида ўзлаштирилиб, пасайиб бориш тенденцияси кузатилган. Таҳлил қилинган давр оралиғида асосий капитални молиялаштиришга йўналтирилган инвестицияларда қишлоқ хўжалигининг улуши 2,3 фоизли бандга пасайган. Бунинг асосий сабаби сифатида асосий капитални молиялаштиришга йўналтирилган инвестициялар таркибида тоғ-кон саноати, нефть ва табиий газ қазиб чиқариш, ишлаб чиқариш саноати, электр, газ билан таъминлаш кабиларнинг улуши юқори бўлганлиги ҳамда асосий капиталга инвестициялар ҳажмининг беш йил давомида қарийб 1,8 баробарга ошганлигини кўрсатиш мумкин. Бундан кўринадики, мамлакатимиз иқтисодиёти тармоқларида асосий капиталга қилинган инвестицияларнинг тақсимланишида номувофиқликлар мавжуд.

Олиб борилган тадқиқот натижалари шуни кўрсатмоқдаки, 2019-2023 йиллар давомида Ўзбекистон иқтисодиётига жалб қилинган хорижий инвестиция ва кредитлар 3,2 мартага ошган бир пайтда аграр соҳага жалб қилинган хорижий инвестициялар 1,5 мартага камайиб, пасайиш тенденциясига эга бўлган. Бу эса мамлакат иқтисодиётига киритилаётган тўғридан-тўғри хорижий инвестициялар мутлақ ҳажмининг барқарор ўсиши фонида сўнгги йилларда аграр соҳага йўналтирилган хорижий инвестицияларнинг озиқ-овқат хавфсизлигини таъминлаш ва қишлоқ

жойларда камбағалликни қисқартиришдаги устувор ролидан қатъи назар беқарор динамикани намоёиш этмоқда. келади.

Аграр соҳада йўл инфратузилмасининг қониқарсиз аҳволи, қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини сақлайдиган омборхоналарнинг етишмаслиги ва сифатли совутиш имкониятларининг чекланганлиги мутахассисларнинг ҳисоб-китобларига кўра, ҳар йили мева-сабзотларнинг 25-30 фоизининг йўқотилишига олиб келади. Бу эса аграр соҳага жалб қилинадиган хорижий инвестицияларнинг қопланишига салбий таъсир кўрсатади ва самарадорлигини кескин камайтиради. Боз устига, электр ва сув таъминоти тизимининг ҳам маънавий, ҳам жисмоний эскирганлиги Ўзбекистон қишлоқ хўжалигидаги салоҳиятли инвесторларнинг инвестицион харажатларини ошириб, бизнес рентабеллигини пасайтиради.

Тадқиқот натижаларига кўра, аграр соҳага хорижий инвестицияларнинг жалб қилинишига салбий таъсир кўрсатувчи омиллар ва тармоқдаги муаммолар сифатида қуйидаиларни алоҳида қайд этиш зарур: қишлоқ хўжалиги техника-технологиялар ва ускуналарининг маънавий ва жисмоний жиҳатдан эскирганлиги; қишлоқ хўжалигида асосий капитални молиялаштиришдаги ресурсларнинг етишмаслиги; қишлоқ хўжалиги хом ашёсининг етишмаслиги, саноатда қайта ишлаш учун уларнинг паст сифат кўрсаткичлари; ишлаб чиқариш қувватларининг етишмаслиги; қишлоқ хўжалиги хом ашёси ва инвестиция ресурсларига нархларнинг юқори ўзгарувчанлиги; технологик жиҳатдан эскирган суғориш тизимлари; қишлоқ хўжалиги маҳсулотларини харид қилиш ва сотишда бозор тамойилларининг кенг жорий этилмаганлиги ва ва бошқалар.

Аграр соҳага хорижий инвестицияларни фаол жалб қилишда қуйидаги таклиф-тавсиялар муҳим амалий аҳамият касб этади:

– қишлоқ хўжалиги корхоналари томонидан хориждан олиб келинадиган ишлаб чиқарилганига уч йилдан ошмаган барча турдаги қишлоқ хўжалиги техникалари ва агрегатлари ҳамда уларнинг бутловчи буюмлари ва эҳтиёт қисмларини божхона тўловларидан озод қилиш мақсадга мувофиқдир;

– халқаро молия институтлари томонидан лизинг компанияларига ажратилган инвестициялар доирасида ўзини ўзи банд қилган шахслар ва яққа тартибдаги тадбиркорларга қишлоқ хўжалиги техникаси ва агрегатларини лизингга беришга рухсат этиш зарур;

– халқаро молия институтларидан жалб қилинган инвестициялар ҳисобидан фермер ва деҳқон хўжаликларига қишлоқ хўжалиги техникалари лизинг маржаси йиллик 3 фоиздан ошмаган ставкада 10 йилгача бўлган муддатга лизингга беришнинг мақсадга мувофиқ;

– аграр соҳада тўғридан-тўғри чет эл инвестициялари эвазига ташкил этиладиган корхоналар устав фондидаги чет эл инвестициялари улушининг энг кам миқдорини 15 фоиздан 12 фоизгача камайтириш лозим.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Глобальный агроэкспорт: ТОП-10 государств и самые сильные

сельскохозяйственные страны мира | linDEAL..

2. FAO. 2023. Outcomes of the United Nations Food Systems Summit in Europe and Central Asia - A stocktake. Budapest. <https://doi.org/10.4060/cc5319en>. The Food and Agriculture Organization of the United Nations. Отчет Продовольственной и сельскохозяйственной организации Объединенных Наций за 2022 год.

3. (PDF) Современные тенденции инвестиций в сельское хозяйство Current Trends in Investment in Agriculture (researchgate.net).

4. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2022 йил 28 январдаги ПФ-60-сон «2022-2026 йилларга мўлжалланган янги Ўзбекистоннинг таракқиёт стратегияси тўғрисида»ги Фармони. 30-мақсад.

5. Ўзбекистон Республикаси Президентининг 2023 йил 11 сентябрдаги ПФ-158-сон ««Ўзбекистон – 2030» стратегияси тўғрисида»ги Фармони.

6. Marie Vander Donckt, Philip Chan, Andrea Silvestrini. A new global database on agriculture investment and capital stock. April 2021. – P. 106. Новая глобальная база данных по инвестициям в сельское хозяйство и акционерному капиталу - ScienceDirect

7. Тагирова О.А., Федотова М.Ю. Лизинг как источник финансирования сельскохозяйственных организаций // Нива Поволжья. 2015. №4. – С.141-149.

8. Сигидов И. Инвестиции как фактор повышения эффективности производства в аграрных формированиях (kubagro.ru).

9. Алимжанова Д. Проблемы привлечения иностранных инвестиций в аграрный сектор экономики страны (___[#483468]-574842.pdf).

10. (BCG – 50 та мамлакатда 90 офисларига эга бўлган энг йирик консалтинг халқаро ташкилоти).

11. Инвестиционный потенциал Центральной Азии - как его видят в Boston Consulting Group - Central Asia Analytical Network.

12. Аграрии ЦА из-за плохо развитой инфраструктуры теряют до 40% урожая – эксперты | Inbusiness.kz.

13. Угрозы реализации аграрной реформы – Новости Узбекистана – Газета.uz.

14. ПФ-5853-сон 23.10.2019. Ўзбекистон Республикаси қишлоқ хўжалигини ривожлантиришининг 2020-2030 йилларга мўлжалланган стратегиясини тасдиқлаш тўғрисида.

15. <https://www.fao.org/home/en/>;
https://halykfinance.kz/download/files/analytics/AC_agriculture_development.pdf.

16. Таможенное оформление сельхозтехники при ввозе в Россию (ucsol.ru).

17. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

18. Ўзбекистон Республикаси Президенти ҳузуридаги статистика агентлигининг статистик маълумотлари асосида муаллиф томонидан тузилган.

19. Озиқ-овқат хавфсизлиги: юз миллионлаб инсонлар очлик азобида (uza.uz).
20. Доклад ООН: за год число голодающих увеличилось в два раза | Новости ООН (un.org).
21. Исмоилов А., Муртазаев О. Қишлоқ хўжалиги иқтисодиёти. Дарслик. – Т.: «Молия», 2005. – Б. 133.
22. https://uza.uz/uz/posts/ozbekistondagi-zhami-hududning-97-foizi-sugoriladigan-erlar-hissasiga-togri-keladi_366676.
23. <https://pm.gov.uz/uz/lists/view/679>.
24. moluch_322_ch2.pdf.